

Entre o edifício e a cidade, a trajetória revisitada do engenheiro Arthur Arcuri em Juiz de Fora/MG¹

Fabio Jose Martins de Lima²
fabio.lima@ufjf.edu.br

Raquel Fernandes Rezende³
quelgeorezende@yahoo.com.br

Raquel Filippo Fernandes Hellich⁴
rhellich@hotmail.com

Eduardo Bento Vasconcelos⁵
eduardo.qb@hotmail.com

Resumo

O trabalho aborda a trajetória do engenheiro Arthur Arcuri em Juiz de Fora/MG, revisitada a partir de eventos recentes e entrevista, os quais contaram com a participação deste profissional. Em 11 de dezembro de 2007, participamos do projeto “Diálogos Abertos”, realizado no Museu de Arte Murilo Mendes da UFJF, como um dos mediadores do depoimento de Arthur Arcuri. Já em 26 de maio de 2009, entrevista realizada em sua residência explorou também outros pormenores da sua produção, particularmente relacionada com o projeto para a Cidade Universitária da UFJF. Por fim, em 30 de outubro de 2009, no Seminário Campus Universitário da UFJF, promovido pelo Núcleo REARQ/UFJF, Arcuri fez nova explanação. Arthur Arcuri diplomou-se em Engenharia Civil pela Escola Nacional de Engenharia no Rio de Janeiro em 1937. Neste período, freqüentou a biblioteca da Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, declarando ser autodidata em arquitetura, fotografia e artes plásticas. Desenvolveu inúmeros projetos para a cidade de Juiz de Fora/M.G.. Dedicou-se à arquitetura e ao urbanismo, elaborando projetos de fábricas, edifícios, clubes, residências, além da Cidade Universitária da Universidade Federal de Juiz de Fora. A abordagem de biografias profissionais se mostra relevante para a compreensão do processo de transformação das cidades. Da escala de inserção do edifício para a escala do projeto urbano, apropriando-se de conceitos, compondo uma atuação profissional diferenciada e marcante, incluindo textos de crítica de arquitetura, além de uma atuação acadêmica, nos deparamos com a trajetória de Arthur Arcuri. O artigo se insere na produção do núcleo urbanismomg, da UFJF, que integra a rede Urbanismo no Brasil, com o apoio do CNPQ, da FAPEMIG, do Min Cultura e do Min Cidades.

Palavras chave:

Movimento Moderno; Juiz de Fora; Urbanismo

¹ O artigo vincula-se aos resultados de projetos de pesquisa e extensão (com o apoio do CNPq, da FAPEMIG, do Ministério da Cultura e do Ministério das Cidades) através do grupo Urbanismo em Minas Gerais. O grupo cadastrado no CNPq busca a integração com outros grupos como o grupo Urbanismo no Brasil coordenado pela Prof^a Maria Cristina da Silva Leme (FAUUSP), ver www.urbanismobr.org e o grupo História da Cidade e do Urbanismo coordenado pelo Prof. Marco Aurélio A. de Filgueiras Gomes (FAUFBa). Os resultados da pesquisa e da extensão do grupo Urbanismo em Minas Gerais têm sido divulgados em www.urbanismomg.ufjf.br. Contamos com a colaboração de professores, pesquisadores e alunos. Agradecimentos: CNPq, FAPEMIG, Ministério da Cultura e Ministério das Cidades.

² Professor Adjunto Departamento de Arquitetura e Urbanismo/UFJF; Coordenador NPEURB/UFJF; fabio.lima@ufjf.edu.br

³ Geógrafa, Pesquisadora NPEURB/UFJF; Mestranda UFF; quelgeorezende@yahoo.com.br;

⁴ Bolsista de Extensão NPEURB/UFJF; rhellich@hotmail.com;

⁵ Bolsista de IC NPEURB/UFJF; eduardo.qb@hotmail.com;

Abstract

The paper addresses the trajectory of the engineer Arthur Arcuri in Juiz de Fora / MG, revisited from recent events and interviews, which were attended this training. On December 11, 2007, we participated in the project "Diálogos Abertos" held at the Art Museum Murilo Mendes UFJF as one of the mediators of the testimony of Arthur Arcuri. As early as May 26, 2009, interview at his home also explored other details of their production, particularly related to the project for the *Cidade Universitária* of Federal University of Juiz de Fora. Finally, on October 30, 2009, the Seminary Campus UFJF, sponsored by the REARQ / UFJF, Arcuri has new explanation. Arthur Arcuri graduated in Civil Engineering from the *Escola Nacional de Engenharia* in Rio de Janeiro in 1937. During this period he attended the library of the *Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil*, declares to be self-taught in architecture, photography and visual arts. Developed numerous projects for the city of Juiz de Fora/MG. He devoted himself to architecture and urbanism, developing projects of factories, buildings, clubs, homes, and the *Cidade Universitária*, of Federal University of Juiz de Fora. The approach of professional biographies seem to be relevant for understanding the transformation process of cities. Scale integration of the building to the scale of urban design, appropriating concepts, creating a distinctive and remarkable professional performance, including critical texts of architecture, plus an academic achievement, we encounter the trajectory of Arthur Arcuri. The article is part of the core production *Urbanismomg*, UFJF, part of the *Urbanismobr* in Brazil, with support from *CNPq*, *FAPEMIG*, *Min Cultura* and *Min Cidades*.

Keywords

Modern Movement; Juiz de Fora; Urban Planning

Considerações Iniciais

As propostas de transformações urbanísticas para as cidades do Estado de Minas Gerais, desenvolvidas por urbanistas, revelam múltiplos e diversos caminhos percorridos. Traduções e apropriações de ideários urbanísticos se inserem nas propostas, como resultado de intercâmbios culturais e artísticos, itinerários de estudos, ensino e pesquisa, tanto em termos da vinda de profissionais estrangeiros, quanto em termos da ida de brasileiros ao exterior.⁶ Estes itinerários proporcionaram a ampliação do olhar dos técnicos sobre os problemas urbanos. As questões referentes aos problemas urbanos se vinculavam, inicialmente, à tradição ligada aos trabalhos da engenharia sanitária. Já no final do século XIX, em termos de referenciais, os técnicos estavam atentos, ao “...*progresso científico, que opera, incessantemente, novas e maravilhosas descobertas*”, não podendo ser descartadas as demais intervenções sobre as velhas cidades da Europa, bem como o senso prático norte-americano assimilado pelos engenheiros, como foi o caso nas trajetórias de Lourenço Baeta Neves e Lincoln de Campos Continentino. Neste processo, a atuação dos engenheiros foi preponderante, o que permaneceu nas décadas seguintes, tanto nas propostas para as cidades, quanto nas interlocuções para a compreensão do urbanismo como um campo disciplinar.

Nos anos 1930, o pensamento e as práticas para as cidades relacionados ao campo do urbanismo, vinculados, até então, à atuação dos engenheiros passam a ser do interesse de outros profissionais. Progressivamente, os arquitetos irão dividir e até mesmo disputar com os engenheiros, que sempre determinaram a tônica das discussões urbanísticas, a responsabilidade sobre os rumos das cidades. É o momento em que os arquitetos percebem com maior clareza também o que representa para a profissão estas atribuições ligadas aos problemas urbanos. Assim, olhares diferenciados compõem e ampliam as possibilidades de enfrentamento dos desafios colocados pelas cidades. Outros temas também serão discutidos, como o zoneamento, a circulação e o tráfego urbano, a legislação urbanística e o lazer, dentre outros. Ao mesmo tempo, ampliam-se as possibilidades de formação profissional com a fundação da Escola de Arquitetura de Belo Horizonte, em 1930, por um grupo de arquitetos, tendo a colaboração de artistas, advogados, engenheiros e médicos. Dentre os arquitetos que estiveram à frente desta iniciativa, destacamos Luiz Signorelli, Angelo Murgel e Raphael Hardy, diplomados pela Escola Nacional de Belas Artes - E.N.B.A., além de Raffaello Berti. Estes profissionais tiveram uma atuação de destaque, seja de modo individual, seja de maneira associada, colocando em prática determinados princípios relacionados às teorias urbanísticas, com filiações em maior ou menor grau, ao ideário difundido pelo Movimento Moderno, numa escala mundial através dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna - CIAM's, a partir do primeiro encontro, realizado em 1928, em La Sarraz, na Suíça. E no caso brasileiro, vale ressaltar, em particular, a importância das visitas de Le Corbusier, nos anos de 1929 e 1936, com referências diretas a este movimento. A aplicação deste

⁶ Esta referência à circulação de idéias e práticas é empregada por Cristina Leme, assim, “...*criticada a noção de influência por não dar conta da complexidade de relações que se estabeleciam neste trânsito internacional de idéias e modelos urbanísticos, foi proposta a sua substituição pelas noções combinadas de transferência e tradução para evidenciar as formas de apropriação dos saberes e práticas profissionais (...) adoto a noção de circulação com o objetivo de conferir uma maior isonomia entre as partes envolvidas no intercâmbio das idéias e das práticas urbanísticas.*” Ver: LEME, Maria Cristina da Silva. A circulação de idéias e modelos na formação do urbanismo em São Paulo, nas primeiras décadas do século XX. 8 SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DA CIDADE E DO URBANISMO. Niterói: UFF, 2004. Outros termos foram empregados, como ressonância ao invés de influência, de acordo com Andrade, para “...*nos referirmos aos modos de difusão e influência de idéias urbanísticas, de acordo com o seu significado no âmbito da acústica, isto é, fenômeno pelo qual um corpo sonoro vibra ao ser atingido pelas vibrações produzidas por outro corpo*”. Por isso o autor vai buscar, com a sua incursão, as vibrações de matrizes de pensamento que ressoam no pensamento do urbanismo no Brasil. Ver: ANDRADE, Carlos Roberto Monteiro de. Barry Parker: um arquiteto inglês na cidade de São Paulo. São Paulo: s.n., 1998, Tese de Doutorado – FAUUSP. Já o termo apropriação, empregado por Salgueiro, contrapõe-se ao “...*emprego de categorias como ‘influência’, ‘reflexo’, ‘derivação’, consideradas ultrapassadas para a análise sobre a transferência de discursos e imagens reveladas no âmbito das cidades brasileiras*”. Ver: SALGUEIRO, Heliana Angotti. Engenheiro Aarão Reis: o progresso como missão. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro; Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1997, p.99-100.

ideário se estenderia pelos horizontes de Minas Gerais, interferindo no desenvolvimento das cidades mineiras. Em 1948, a instalação do Curso de Urbanismo na Escola de Arquitetura da, então, Universidade de Minas Gerais, voltado para a formação profissional de urbanistas. O curso tinha a duração de dois anos e possibilitou o estudo sistemático das teorias para as intervenções sobre as cidades, acrescido de ciclos de conferências, como as ministradas por Gaston Bardet, durante quatro meses, nos anos 50.

Entre o edifício e a cidade, a trajetória revisitada do engenheiro Arthur Arcuri em Juiz de Fora/MG

A trajetória do engenheiro Arthur Arcuri em Juiz de Fora/MG se insere neste contexto.⁷ Entretanto, mesmo com as oportunidades para a formação técnica oferecidas no âmbito do Estado de Minas Gerais, a opção deste profissional será pelos estudos no Rio de Janeiro, tendo se diplomado em Engenharia Civil pela Escola Nacional de Engenharia em 1937, além de cursos de especialização em engenharia nesta mesma escola. Neste período, freqüentou a biblioteca da Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, declarando ser autodidata em arquitetura, fotografia e artes plásticas, o que lhe permitiu, posteriormente, ocupar a cadeira de História da Arte na antiga Faculdade de Filosofia, que depois veio a ser incorporada à Universidade Federal de Juiz de Fora. Os trabalhos deste engenheiro, como mencionado, autodidata nos campos da arquitetura e do urbanismo, voltam-se prioritariamente para a primeira, onde predominam projetos arquitetônicos. Entretanto, no tocante à experiência no campo do urbanismo em termos qualitativos, a inserção do Marco do Centenário e o plano urbanístico para a Cidade Universitária de Juiz de Fora merecem ser destacados.

Inúmeros projetos foram desenvolvidos para a cidade de Juiz de Fora/M.G., integrando a empresa do pai, a Companhia Industrial e Construtora “Pantaleoni Arcuri”, da qual mais tarde torna-se um dos diretores. Assim temos projetos de fábricas, edifícios, clubes, residências, além da Cidade Universitária da Universidade Federal de Juiz de Fora. Da sua produção destacamos o projeto do Matadouro Municipal (1938); a Santa Casa da Misericórdia (1941), complexo hospitalar que exigiu um longo período de estudos por uma equipe interdisciplinar de médicos e engenheiros; o Instituto Maria (1946), sede de ações filantrópicas; o Plano do Campus da UFJF e seus Institutos básicos (1965), que configurou-se como um concurso no qual preponderou a proposta desenvolvida por Arcuri. Destacamos ainda edifícios comerciais, sedes de clubes, residências além do Marco Centenário de Juiz de Fora, instalado em via pública, anteriormente percurso obrigatório da BR-3, no itinerário de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro. Arcuri teve contato com importantes personagens relacionados à incorporação dos pressupostos do Movimento Moderno no Brasil, dentre os quais o próprio Lucio Costa, além de Oscar Niemeyer e Roberto Burle-Marx.

Vale mencionar que os projetos desenvolvidos para Juiz de Fora – aqueles que não foram demolidos – marcam a cena urbana até os dias de hoje. Destes projetos, cinco

⁷ Esta trajetória foi revisitada a partir de eventos recentes, que contaram com a participação deste profissional. Além dos eventos e publicações que mencionaremos, destacamos: Em 30 de outubro de 2009, o Seminário Campus Universitário da UFJF, promovido pelo Núcleo REARQ/UFJF; Das publicações, temos: SANTANA, R. & PUGLIESI, S. Arquitetura Moderna em Juiz de Fora: A contribuição de Arthur Arcuri. Juiz de Fora: FUNALFA, 2002; BRAGA, R. D. V. & LIMA, F. J. M. de. Ver: SANTANA, R. & PUGLIESI, S. Presença da Arquitetura Moderna em Juiz de Fora: Projeto de Residência de Arthur Arcuri para a Rua Brás Bernadino. 5 DOCOMOMO. São Carlos: 2003. REZENDE, R. F. & REZENDE, V. L. F. M. O Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, a contribuição de um projeto moderno para uma cidade contemporânea. 8 DOCOMOMO. Rio de Janeiro: 2009. Também destacamos o documentário: VACCARINI, E. Arthur Arcuri: Arquitetura e Arte. Juiz de Fora: FUNALFA, 2009. (DVD). Ainda destacamos trabalho: GARCIA, N.; CRISTINA, A.; JUNIOR, A.. Arcuri e a criação da UFJF: Da profundidade do vale à magnitude das montanhas. Trabalho final da disciplina Evolução da Arquitetura e do Urbanismo III, no ano de 2008.

foram incluídos na Mostra de Arquitetura Contemporânea Brasileira, que teve lugar no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1952. Tanto na escala do edifício, quanto na escala da cidade, encontramos nesta produção, elementos que compõem o repertório da Arquitetura Moderna, desde o pilotis em concreto armado, brises-soleil, até a visão de cidade-parque com a inserção de conjuntos edificadas imersos no verde. Assim constatamos em dois exemplos significativos, o primeiro representado por residência à rua Brás Bernadino em Juiz de Fora, onde, posteriormente foi instalada uma importante escola, a Escola Magister.⁸ A casa projetada em 1955 foi implantada em um vasto terreno, com pomar e jardins, considerada como uma das mais importantes da sua obra. Assim,

“...podemos apontar características relevantes, na sua concepção arquitetônica e paisagística, que atestam a sua representatividade, no âmbito da produção do Movimento Moderno (...). Assim, podemos destacar:

1. *A setorização funcional – com separação das áreas íntimas, sociais, de serviço e de lazer. Uma setorização que é adotada a partir da ideologia moderna de viver e morar.*
2. *A caracterização de um paralelepípedo suspenso na volumetria frontal do edifício e a interseção de outros volumes cúbicos e de planos.*
3. *A inserção de obra de arte, que neste caso utiliza painéis do artista plástico Guima (Guimarães Vieira).*
4. *Busca da "verdade dos materiais" pelo emprego de tijolos, pedras e estruturas aparentes.*
5. *A utilização do terraço-jardim - que neste caso é coberto por pérgula.*
6. *A concepção dos jardins com referência nas idéias de Burle Marx – paisagista de prestígio internacional com quem Arthur Arcuri manteve contato para a elaboração de uma praça no bairro Bom Pastor, em Juiz de Fora, durante a administração do prefeito Dilermando Cruz (1947-50), mantendo com este um contato freqüente quando de suas idas ao Rio de Janeiro. As espécies adotadas neste imóvel se inserem neste padrão (...).”⁹*

No caso da Cidade Universitária da Universidade Federal de Juiz de Fora, o processo envolveu propostas distintas. O reitor naquele momento, Moacyr Borges de Mattos, nomeou uma comissão com o intuito de iniciar as atividades para a definição do projeto. A Comissão de Planejamento da Cidade Universitária – COPLACIU, tendo à frente o professor Arthur Arcuri desencadeou as tarefas para a definição do campus. Neste processo foram feitas visitas a outros exemplos de Cidades Universitárias no sul do país, em Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, entre outras. Ao mesmo tempo, foi encaminhado o concurso que gerou três propostas. Dentre estas propostas analisadas, aquela desenvolvida por Edgard Fonseca, que projetou a PUC do Rio de Janeiro, era marcada por uma avenida de 80 metros com pórtico de um lado em arco de concreto armado. Arcuri menciona que este projeto apresentava uma característica muito acadêmica, na sua composição geral, além de pouco funcional. Para ressaltar a sua oposição ao projeto, Arcuri vai apresentar uma proposta alternativa, que conta com a participação de outros profissionais, como Nicolai Kleinsorge.

⁸ Em 2005, apesar dos apelos pela preservação, apesar do processo de tombamento consolidado, este foi desfeito posteriormente, com o destombamento da residência que possibilitou a sua demolição.

⁹ BRAGA, R. D. V. & LIMA, F. J. M. de. Presença da Arquitetura Moderna em Juiz de Fora: Projeto de Residência de Arthur Arcuri para a Rua Brás Bernadino. 5 DOCOMOMO. São Carlos: 2003.

Figura 1 – Cidade Universitária da UFJF, perspectiva geral do setor de estudos gerais, por Arthur Arcuri e Nicolai Kleinsorge. Fonte: Acervo UFJF.

Vale destacar que o concurso envolveu assim

“...três projetos. O conselho ficou indeciso como resolver o problema, então foi sugerido que a comissão levasse os projetos ao Rio de Janeiro para consultar arquitetos cariocas e paulistas, tanto que o Paulo Camargo veio de São Paulo. Assim, ele sugeriu de apresentar um projeto. Levou um mês, um mês e meio, e ele mandou um projeto que era baseado no meu, com a construção central, aquela parte não acadêmica. Eu aproveitei a idéia dele e apresentei o meu projeto definitivo com essa parte central, que seria um edifício de 120 metros de comprimento por 30 de largura. Imaginei que um edifício desse levaria 20 anos para ser construído, e que cada reitor faria uma parte. Nesse edifício centralizaria primeiro a reitoria, restaurante e biblioteca no mesmo pavimento porque a pessoa que acaba de almoçar e tem uns 15 minutos, ele encontraria facilidade de entrar na biblioteca. Eu projetaria um clube para professores, um clube para estudantes, uma parte comercial, como banco, nesse prédio. Mas esse prédio acabou não sendo feito, porque o meu projeto quando foi aprovado (...).”¹⁰

A alternativa proposta por Arcuri acabou prevalecendo. A implantação proposta guarda uma relação direta com a ambiência do Centro Histórico de Ouro Preto, com a inserção urbanística, numa composição de conjunto em que os prédios foram implantados nas encostas que caracterizam o sítio.¹¹ Assim, a proposta para o Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, em 1965, como uma alternativa aos projetos encaminhados, no concurso, foi definida através de um plano urbanístico setorizado, que incluía um sistema viário adaptado à topografia do sítio. Esta setorização, projetada em amplos espaços abertos, levava em conta funções específicas relacionadas ao ensino, pesquisa, esportes e lazer. Na parte central do Campus foi pensada uma Praça Cívica composta por

¹⁰ REZENDE, R. F.. Entrevista realizada em 26 de maio de 2009, com Arthur Arcuri, em sua residência, por Raquel Fernandes Rezende, com a colaboração dos bolsistas de Iniciação Científica Raquel Filippa Fernandes Hellich e Eduardo Bento de Vasconcelos. Juiz de Fora: 2009.

¹¹ Depoimento em 11 de dezembro de 2007, no projeto “Diálogos Abertos”, realizado no Museu de Arte Murilo Mendes da UFJF.

equipamentos culturais como a Casa das Artes, com teatro e sala para concertos musicais. Foi pensado também um edifício em sistema monobloco que abrigaria, além da reitoria, o restaurante, a biblioteca, clubes para professores e estudantes.¹² Arcuri destaca que

“...aquela parte central seria comum, seria parte não acadêmica, e a direita seriam os institutos básicos e a esquerda seriam as faculdades. Só que eu pus a engenharia lá em cima, porque naquela época o Brasil estava em desenvolvimento, então imaginei que a engenharia seria a faculdade mais procurada. E não era, hoje tem um estudo de vocação sobre o que dá mais dinheiro. A verdade é essa.”¹³

A linguagem racional do conjunto, acrescida da padronização funcional para os blocos, evidenciava a vinculação de Arcuri ao ideário modernista. Contribuiu para isso o contato com personalidades como Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e Burle Marx que, naquele momento, já eram reconhecidos como representantes da vanguarda do Movimento Moderno no Brasil.¹⁴

Figura 2 – Vista da Unidade Padrão nos blocos projetados para a Cidade Universitária da UFJF. Fonte: Acervo UFJF.

No memorial justificativo do estudo para a Cidade Universitária Arcuri destaca outros pontos,

“...o ‘campus’ universitário constitui um núcleo urbanístico especial destinado a uma função específica, desenvolvida por uma classe determinada de habitantes. Ora, como cidade, onde haverá vida, deve ela constituir, antes de tudo e sobretudo, um problema eminentemente humano. Para isto, torna-se preciso seja construída de tal forma que venha

¹² LIMA, F. J. M. de. Urbanismo em Minas Gerais: pensamento e práticas urbanísticas relacionadas ao ideário do Movimento Moderno (1930-1965). Cadernos PPG-AU/FAUFBA, Salvador: 2005, p. 116.

¹³ REZENDE, R. F.. Entrevista realizada em 26 de maio de 2009, op. cit..

¹⁴ LIMA, Fabio Jose Martins de. Urbanismo em Minas Gerais: pensamento e práticas urbanísticas relacionados ao ideário do Movimento Moderno (1930-1965). Cadernos PPG-AU/FAUFBA, Salvador, v. 2005, p. 103-120, 2005.

*possibilita e promover vida comunitária e cultural, a fim de criar uma consciência coletiva, ou seja, no caso, um verdadeiro espírito universitário*¹⁵

A referência ao agenciamento geral vem logo em seguida, no sentido da “...adoção da nova concepção dada às cidades universitárias, baseada no moderno urbanismo que se propõe humanizar as cidades e restabelecer o equilíbrio entre o individual e o coletivo e assim transformar a vida fragmentária consequente da simples associação de indivíduos em vida comunitária é condição essencial sem a qual será impossível criar uma comunidade de fato.”¹⁶ O plano da Cidade Universitária será articulado, assim, em dois setores distintos, “...o de vivência e o de ensino e pesquisas, os quais deverão vincular-se funcionalmente.”¹⁷

Figura 3 – Outra vista da Unidade Padrão dos blocos projetados para a Cidade Universitária da UFJF. Fonte: Acervo UFJF.

A circulação viária terá um tratamento particular, partindo “...de um simples esquema que se inscreve um traçado de vias que a própria topografia do terreno sugeriu. Evitou-se, desta forma, a utilização da parte do vale por vias centrais que ocupariam a única zona plana do terreno”¹⁸. Arcuri vai criar um sistema viário circundante, como ele define, com vias distintas para pedestres estes, “...resguardados dos inconvenientes e perigos decorrentes de vias transversais. As demais vias seriam apenas de acesso aos diversos setores de ensino (...).”¹⁹ O zoneamento definido para o conjunto foi marcado pela idéia da inserção dos blocos em meio ao verde, particularmente no tocante à zona residencial, esta implantada “...num grande parque (...) entre a zona comuno-cultural e a zona esportiva e tão próximas que a comunicação entre elas se faria através de um passadiço

¹⁵ ARCURI, A. Memorial Justificativo do Estudo para a Cidade Universitária da Universidade Federal de Juiz de Fora, apresentado pelo eng. Arthur Arcuri. Juiz de Fora, outubro de 1965.

¹⁶ ARCURI, A. Memorial Justificativo...

¹⁷ ARCURI, A. Memorial Justificativo...

¹⁸ ARCURI, A. Memorial Justificativo...

¹⁹ ARCURI, A. Memorial Justificativo...

*coberto cujas vantagens são óbvias, além de constituir mais um elemento que viria favorecer o contato entre os estudantes.*²⁰ No partido geral, considerou-se a disposição de dois grandes setores, o de vivência e o de ensino e pesquisas.

Outros componentes do plano foram destacados por Arcuri, com destaque para o centro comuno-cultural que viria a constituir-se no *“coração da cidade onde se desenvolvem todas as atividades culturais, sociais, cívicas, comerciais e recreativas, atravez da Biblioteca, Instituto de Arte, Teatro, Salas de Exposições, Museu, Grêmios, Clubes, Cinema, Estação Rodoviária, etc.”*²¹ O centro de convivência, assim, foi definido como um *“... ponto determinante da cristalização do espírito universitário. Nele se instalariam também a administração da Universidade e o da própria cidade bem como a Capela. O Restaurante ficaria situado entre as habitações e esse Centro. Diversos pátios internos, ajardinados, dariam certa intimidade ao centro de convivência.”*²² Com relação ao Restaurante, segundo Arcuri, este deveria ficar do lado da Biblioteca, pois depois do almoço, como ele próprio fazia como estudante, os alunos poderiam aproveitar para ler e pesquisar. O conjunto da Cidade Universitária apresentado completa-se assim, com a indicação das possibilidades de locação das diversas unidades, além da consolidação do zoneamento dos setores esportivo e de ensino. O planejamento global revela a preocupação da integração da Universidade, como uma nova centralidade, à dinâmica da cidade. O partido adotado contrastava com a tendência tradicional das expansões urbanas na cidade, ao definir um esquema de cidade-parque.

²⁰ ARCURI, A. Memorial Justificativo...

²¹ ARCURI, A. Memorial Justificativo...

²² ARCURI, A. Memorial Justificativo...

Na realização do campus, muito do que foi pensado por Arcuri não foi adotado, tendo permanecido, no entanto, a concepção geral projetada, com destaque para a circulação viária e o esquema de implantação dos blocos. Do que foi previsto inicialmente, alguns componentes essenciais, como o centro de convivência, também não foram realizados. A vinculação ao ideário da Arquitetura Moderna evidencia-se na articulação geral da proposta urbanística, pelo zoneamento proposto, dividindo o campus em setores bem definidos, considerando a distinção entre a vivência e o ensino e a pesquisa, pela circulação viária “...sem ruas e cruzamentos”, de maneira a possibilitar área resguardada para a circulação de pedestres.

No momento em que ocorrem as obras para a construção da Cidade Universitária, a Reforma Universitária estava na ordem do dia, com a reestruturação das Universidades colocada como “...uma necessidade premente, que não só atinge aquelas de nosso país como também as de todo o mundo.”²³ Esta reforma envolvia diversas ações setoriais, em termos de reformas, a começar pela estrutural, seguindo pela didática, administrativa, geográfica e social. No tocante à reforma geográfica,

“...a reunião física de todas as unidades universitárias num único espaço geográfico constituindo um conjunto urbanístico, denominado ‘Campus’. (...) Além das necessidades de se reunirem as unidades de ensino, de pesquisa e os órgãos auxiliares e complementares, é de toda conveniência ter, também, no conjunto universitário as habitações, os campos de esporte, parques, centro comunal onde existem órgãos culturais, de difusão e de diversões, clubes, pequeno comércio, etc. elementos que favorecem a vida comunitária, promovem a integração do homem à Universidade e transformam o ‘Campus’ em pequena cidade.”²⁴

Esta reforma geográfica estava em jogo naquele momento e se estenderia pelas décadas seguintes. Apesar da realização fragmentada a monumentalidade do campus com a sua vasta arborização sempre encantou à própria comunidade e aos visitantes. E ainda encanta na atualidade, mesmo com as contínuas modificações feitas em relação ao partido geral definido por Arcuri, o que merece uma reflexão particular ainda a ser construída. Ainda mais no momento em que a Universidade se transforma novamente em um grande canteiro de obras...

Outro projeto que se destaca é o Marco do Centenário de Juiz de Fora, cuja implantação foi no itinerário da antiga BR-3, no sentido Juiz de Fora – Rio de Janeiro. A proposta é singela, composta por parede trapezoidal disposta em forma curvilínea com painel decorativo. O projeto foi discutido com Lucio Costa e Oscar Niemeyer, o primeiro sugeriu a curvatura ao final e o segundo apresentou o artista para o painel. Arcuri encontrou-se com Di Cavalcanti no escritório de Niemeyer onde acertou a concepção do painel. O Marco instalado em praça ampla e ajardinada demarca o percurso da antiga rodovia – hoje uma via urbana.

Considerações Finais

Os itinerários dos urbanistas em Minas Gerais conduzem a importantes realizações – mesmo que em sua grande maioria parcialmente materializadas – além de propostas e escritos teóricos como traduções de ideários e, mesmo, interlocuções e trocas de saberes no campo do urbanismo. Assim podemos enumerar diversos exemplos de criações de novas cidades ou mesmo intervenções como novos conjuntos urbanos e, mesmo, campus

²³ ARCURI, A. Reforma Universitária. Juiz de Fora: UFJF, 1967, P.3.

²⁴ ARCURI, A. Reforma Universitária, op. cit.

universitários. Entender estes itinerários perpassa a compreensão sobre o que foi proposto e como foi desenvolvido, além da sua vinculação ao que se fazia e se discutia pelas vertentes diferenciadas do urbanismo.

Neste sentido, a abordagem de biografias profissionais, como aqui estruturado para o engenheiro Arthur Arcuri se mostra relevante para a compreensão do processo de transformação das cidades. Da escala de inserção do edifício para a escala do projeto urbano, apropriando-se de conceitos – buscando fundamentar estes conceitos com interlocuções com outros profissionais e estudos orientados – compondo uma atuação profissional diferenciada e marcante, incluindo textos de crítica de arquitetura, além de uma atuação acadêmica, nos deparamos com a trajetória de Arthur Arcuri. Na verdade, uma trajetória que inclui uma vasta produção, por assim dizer, e que contribui sobremaneira para “...desvendar o conjunto expressivo do que se pensou e muitas vezes se sonhou para as cidades brasileiras”²⁵.

Bibliografia

- ARCURI, A.. **Reforma universitária**. Juiz de Fora: UFJF, 1967, pp. 3-15.
- _____. **Memorial Justificativo do Estudo para a Cidade Universitária da Universidade Federal de Juiz de Fora, apresentado pelo eng. Arthur Arcuri**. Juiz de Fora, outubro de 1965.
- _____. **O problema da forma na arte do monumento**. REVISTA ARQUITETURA E ENGENHARIA, Belo Horizonte IAB/MG, n. 23, p. 58-59, set./out. 1952.
- _____. **Estação Rodoviária de Juiz de Fora**. REVISTA TÉCNICA E DIDÁTICA DE ENGENHARIA. Juiz de Fora vol.5, 1946, pp. 38-42.
- BRAGA, R. D. V. & LIMA, F. J. M. de. **Presença da Arquitetura Moderna em Juiz de Fora: Projeto de Residência de Arthur Arcuri para a Rua Brás Bernadino**. 5 DOCOMOMO. São Carlos: 2003.
- GARCIA, N.; CRISTINA, A.; JUNIOR, A.. **Arcuri e a criação da UFJF: Da profundidade do vale à magnitude das montanhas**. Trabalho final da disciplina Evolução da Arquitetura e do Urbanismo III, no ano de 2008
- LEME, M. C. da S. (org.). **Urbanismo no Brasil: 1895-1965**. São Paulo: Studio Nobel; FAUUSP; FUPAM, 1999, 600 p.
- BRUAND, Y. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1997, 3ª edição - P. 64.
- LIMA, F. J. M. de. **Por uma cidade moderna: Ideários de urbanismo em jogo no concurso para Monlevade e nos projetos destacados da trajetória dos técnicos concorrentes (1931-1943)**. São Paulo: 2003, Tese de Doutorado - FAUUSP, 431 p..
- LIMA, F. J. M. de & PORTES, R. von R.. **Urbanismo em Minas Gerais: pensamento e práticas urbanísticas relacionadas ao ideário do Movimento Moderno (1930-1965)**. CADERNOS PPG-AU/FAUFBA, Salvador: 2005, p. 103-120.
- REZENDE, R. F. et al. **Entrevista realizada em 26 de maio de 2009, com Arthur Arcuri, em sua residência**. Juiz de Fora: 2009.
- REZENDE, R. F. & REZENDE, V. L. F. M. **O Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, a contribuição de um projeto moderno para uma cidade contemporânea**. 8 DOCOMOMO. Rio de Janeiro: 2009.
- SANTANA, R. & PUGLIESI, S. **Arquitetura Moderna em Juiz de Fora: a contribuição de Arthur Arcuri**. Juiz de Fora, FUNALFA, 2002.
- VACCARINI, E. **Arthur Arcuri: Arquitetura e Arte**. Juiz de Fora: FUNALFA, 2009. (DVD)

²⁵ LEME, M. C. da S. (org.). Urbanismo no Brasil: 1895-1965. São Paulo: Studio Nobel; FAUUSP; FUPAM, 1999, p.20.